

Título:

Gestión de la marca en los eventos deportivos *amateur*
Brand management in amateur sport events

Palabras clave:

marca, deporte, imagen, *amateur*.

1. INTRODUCCION

Hoy en día las empresas destinan cada vez una mayor partida de sus presupuestos de comunicación a opciones publicitarias que se ofrecen en el mundo deportivo. Se intuye que, en la actualidad, los eventos deportivos ofrecen una gran oportunidad a las marcas que deseen asociarse a sus atributos porque, por una parte, se trata de acontecimientos únicos a la hora de arrancar pasiones y, por otra, porque presentan tasas de crecimiento tanto en participación como en audiencia.

Dentro del potencial que ofrecen los eventos deportivos, hemos puesto nuestro foco de análisis en el deporte practicado en España de forma *amateur*, ya que también ha vivido un gran incremento, es practicado por miles de personas y, *a priori*, suponemos que ofrece margen de mejora en lo que a explotación publicitaria se refiere.

2. MARCO TEORICO

En este apartado hemos definido, inicialmente, los aspectos teóricos clave vinculados con nuestro objeto de estudio y, a continuación, hemos ofrecido antecedentes empíricos asociados a nuestro ámbito de análisis.

2.1. Conceptos teóricos clave

Dentro de este apartado hemos tratado la marca en el deporte y los eventos deportivos.

Para contextualizar el rol de la marca en el deporte hemos considerado necesario ofrecer, en primer término, una definición del ámbito general al que aquella pertenece: el marketing. Santesmases lo define como un modo de concebir y ejecutar una relación

de intercambio, con la finalidad de que esta sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo, la valoración y la promoción, por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra necesita¹. Desbordes entiende el marketing como el conjunto de medios disponibles por las empresas para crear y desarrollar sus mercados, o si se prefiere, sus clientes. Estos medios son, por una parte, medios de análisis del mercado para conocer precisamente las necesidades y, por otra, medios de actuación para influir en los consumidores favorablemente hacia una marca y/o producto². Como vemos tanto estas definiciones como otras revisadas resaltan la finalidad comercial del marketing: satisfacer necesidades a través de ofertas de valor.

Una vez señalada la esencia del marketing hemos creído necesario concretar cómo se entiende el marketing en el ámbito del deporte, entorno donde también se utiliza la denominación *marketing deportivo*. Francisco García entiende que el marketing deportivo está compuesto de varias actividades diseñadas para alcanzar los deseos y necesidades de los consumidores de deporte a través de procesos de intercambio. En estos procesos, cada parte debe tener algo que supone valor para la otra, además de ser libre de aceptar o rechazar la oferta³. En cualquier caso algunos expertos como Theodore Levitt señalan que el marketing deportivo ha sufrido miopía en las organizaciones deportivas porque estas se han centrado más en los éxitos deportivos que en la importancia del mercado para el negocio⁴.

Otro aspecto clave dentro de este bloque es el que hace referencia a la gestión de la marca en el deporte. Los acontecimientos deportivos son previsible y los medios de comunicación pueden influir en su desarrollo –algo que explica su particular atracción económica–. Por este razón resulta más fácil vender espacios publicitarios y asegurar tasas de audiencia en los espectáculos deportivos que en otro tipo de actos, aunque cuenten con el inconveniente de que las dimensiones simbólicas del consumo deportivo son numerosas y, a veces, más difíciles de administrar que las de otros mercados. Dentro de esta perspectiva, la política de marca es lo que más diferencia el carácter comercial del marketing deportivo respecto a otros tipos de marketing. Y una marca eficaz en el ámbito deportivo es aquella que es capaz de satisfacer cuatro características: ser diferenciable, ser memorable para que pueda influir en la compra en el momento adecuado, ser comprensible y ser evocadora del producto (por ejemplo una sigla evoca en mayor medida a una administración o a un banco que a servicios deportivos)⁵.

En relación con los eventos deportivos, hemos concretado, en primer término, qué se entiende por “evento” y a continuación hemos planteado una definición tanto para los eventos deportivos como para los eventos deportivos *amateur*.

Respecto al concepto “evento”, Shone lo define como acontecimiento establecido de forma separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es celebrar, entretener o retar la experiencia de un grupo de personas. Por tanto se trata de acontecimientos especiales, planificados y programados que, por su condición extraordinaria, generan diferentes tipo de impactos y consecuencias⁶. No obstante, resulta necesario advertir que, desde el punto de vista empresarial, el término “evento” casi siempre se usa para referirse a un acto especial que sirve a una persona, grupo o compañía para presentar o potenciar un determinado producto/servicio o fortalecer una determinada marca⁷.

Según Ferrant, los eventos deportivos son, ante todo, hechos sociales particulares que se distinguen tanto por su fuerte capital de marca, como por haber sido planeados y promocionados con la idea de atraer la atención de diferentes grupos sociales. De acuerdo a este autor este tipo de acontecimientos comparten tres rasgos específicos que los diferencian: (1) estar dotados de una poderosa imagen específica deportiva, (2) generar emociones compartidas y (3) tener un desenlace incierto. Según este planteamiento, cada vez que una o varias personas realicen una práctica deportiva que haya sido anunciada con antelación estamos ante un evento deportivo⁸.

A la hora de definir el evento deportivo *amateur* es pertinente hacer una mención inicial al origen de la palabra “*amateur*”, al ser el término que dota de un carácter específico a este tipo de eventos. El vocablo procede del hombre libre de la Grecia antigua en la que se desarrolla el olimpismo. En aquel momento es un *amateur* quien goza de ocio y tiene tiempo para amar los deportes y el arte. La palabra se aproximó a su significación moderna en 1801, cuando se aplicó a los espectadores del ring de boxeo. Su acepción actual procede del año 1912, momento en que la *Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo* definió al *amateur* como alguien que compite por amor del deporte y como un medio de recreación, sin ningún motivo para asegurarse un beneficio material por tal competición. Para esta asociación este tipo de deportista se entrega sin buscar un fin utilitario aunque encuentra, además del esparcimiento, el incentivo de la

competición. La regla 26 del olimpismo, en consonancia con la propuesta de la *Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo*, define al *amateur* como aquel que practica el deporte sólo por placer y para un beneficio físico, mental o social⁹.

2.2. Algunos antecedentes empíricos y criterios de actuación

En primer lugar, cabe destacar que apenas existe investigación científica relacionada, concretamente, con el objeto de estudio. Es por ello que la realización del mismo tiene un especial interés aunque, por otro lado, carece del respaldo de criterios que aporten otras investigaciones previas.

La notoriedad de una marca es el conocimiento que el público tiene de ella, en general, y los futuros consumidores, en particular, aunque no siempre las marcas más conocidas son las más apreciadas y valoradas. En un estudio realizado sobre marcas deportivas, se observa que Nike ocupó el primer lugar (puntuación de casi un 60%), lejos de Asics (30%), Adidas (25%) y Reebok (15%). En esta investigación destaca que una marca como Asics estuviera en segunda posición porque, sin duda, es algo que refleja la vinculación de ciertos atletas a la marca. Esta valoración que contrasta con la recibida por Adidas que aun siendo más conocida que Asics, no suscita tanto entusiasmo¹⁰.

Para que una marca deportiva ocupe un lugar diferencial en la mente del consumidor es necesario que las organizaciones conozcan y entiendan las percepciones que generan las marcas competidoras en cada caso (ligas, campeonatos, torneos, etc.)¹¹. Por este motivo parece importante que un evento deportivo se asocie a una marca en función de sus características deportivas y organizativas, así como el público al que le suscita interés.

Pese a la importancia que tiene el valor de la marca para las entidades deportivas, son pocos los estudios que cuantifican de algún modo el valor que alcanzan las marcas de entidades deportivas y existe poca información sobre las ventas por *merchandising* de los clubes deportivos.

Una adecuada gestión del valor de una marca permite que las entidades consigan una cobertura más alta en los medios de comunicación, desarrollen acciones de

merchandising, cuenten con patrocinadores, mejoren el ambiente en el que transcurren los eventos deportivos y vendan más entradas a su público. Es posible alcanzar estos objetivos si los eventos deportivos hacen especial hincapié en dos de los elementos esenciales de la marca: la calidad percibida y la lealtad hacia la marca¹².

En el mundo de los deportes, la calidad percibida se relaciona, en muchas ocasiones, con la percepción de éxito del equipo. Además es necesario considerar otros factores ambientales que condicionan la percepción de la calidad entre los que destaca la reputación proveniente de un nombre de marca identificativo, algo representativo de equipos ganadores que parten como favoritos en cualquier competición que inician.

En cuanto a la lealtad hacia la marca, se trata de un elemento que tiene una especial relevancia en las actividades deportivas, ya que permite que las marcas revaloricen su valor gracias al alto grado de lealtad de sus consumidores. Es por ello que los eventos deportivos que cuentan con historia sus espaldas a través de sus numerosas ediciones, pueden generar diferentes estrategias de marca.

Un antecedente bien valorado sobre los beneficios derivados de la vinculación de las marcas con los eventos deportivos se encuentra en BBVA. Se trata una marca que refuerza su posicionamiento a través de un continuo patrocinio –cobrando especial protagonismo el aplicado a la primera división de la liga de fútbol– y de su vinculación con proyectos sociales relacionados con el fútbol. Estos, entre otros factores, han contribuido a que la agencia de análisis de sostenibilidad SAM haya mantenido la calificación global de la marca BBVA muy por encima de la media del sector financiero¹³.

2.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo de nuestro estudio ha sido comprobar si los eventos deportivos *amateurs* que se realizan en España con un bajo nivel de audiencia y seguimiento mediático que pertenecen a categorías deportivas con un incremento de participación, realizan una adecuada gestión de su marca.

2.4. HIPÓTESIS

Inicialmente hemos considerado que los eventos deportivos *amateurs* que se realizan en España con un bajo nivel de audiencia y seguimiento mediático que pertenecen a categorías deportivas con un incremento de participación y cuentan con una adecuada gestión de marca cuentan con más participación, audiencia y respaldo.

3. METODOLOGÍA

Para analizar la gestión de la marca en los eventos deportivos *amateur* hemos optado por una metodología cuantitativa porque nuestra intención no ha sido profundizar en los motivos que explican la adopción de determinadas actuaciones en este tipo de eventos, sino conocer la aplicación de las pautas de gestión de marca más recomendables.

Dentro de este paradigma de investigación hemos seguido un diseño exploratorio debido a la escasez de información sobre el objeto de estudio, conscientes de que la aplicación de este tipo de diseño permitiría familiarizarnos con el objeto de la investigación, de modo que fuéramos capaces de deducir qué aspectos requerirían un análisis pormenorizado en posibles indagaciones posteriores¹⁴.

La población a la que se ha dirigido el estudio son responsables o integrantes del área de comunicación y marketing de los eventos deportivos *amateur* que pertenecen a categorías deportivas que han experimentado un destacado incremento de participación en los últimos cinco años.

Las categorías deportivas que hemos seleccionado son cicloturismo, *running*, *trail* y *triatlón/duatlón*. Aunque no existe documentación científica que respalde el crecimiento exponencial de esta oferta, se trata de ámbitos deportivos que han experimentado un destacado incremento de participación en los últimos años de acuerdo a una revisión de la publicación de pruebas comunicadas por medio, bien de las federaciones territoriales competentes, o de portales alternativos a las mismas. En cualquier caso existen otros indicadores representativos, como el crecimiento de la venta de zapatillas de *running*, cuya venta se ha duplicado de 2009 a 2013, crecimiento que es directamente

proporcional al aumento de participantes en pruebas significativas como la San Silvestre de Madrid¹⁵.

La técnica seleccionada para obtener los datos ha sido la encuesta, dado que permite obtener información, de forma estructurada, de personas ubicadas en distintas áreas geográficas¹⁶. En la elección de esta técnica hemos optado por la modalidad en línea pues, aún siendo conscientes de posibles errores de no respuesta tanto del cuestionario finalmente diseñado como de alguna de sus preguntas, hemos considerado que es la opción más idónea al ser puntuales los eventos deportivos *amateur* y, en su mayoría, al carecer de profesionales de comunicación permanente involucrados. Por estos motivos hemos entendido que es el método más idóneo para contactar con cada unidad muestral y recabar la información mínima necesario para realizar un estudio exploratorio.

El cuestionario, creado *ad hoc* para el estudio, cuenta con un bloque inicial de preguntas de identificación. A continuación recoge información sobre aspectos comunicativos vinculados con la gestión de marca que realizan los eventos deportivos *amateur*. Y finalmente plantea cuestiones para evaluar el éxito de los eventos deportivos *amateur*.

La muestra que finalmente ha integrado el estudio es 10 responsables o integrantes del área de comunicación y marketing de los eventos deportivos *amateur* que pertenecen a las categorías deportivas *running* (6), *trail* (1) y *triatlón/duatlón* (3) de las comunidades autónomas de Aragón (6), Canarias (2) y País Vasco (2).

4. RESULTADOS

Hemos mostrado, en primer lugar, los resultados asociados a la gestión de la marca en los eventos deportivos *amateur* y, en segundo término, los que hacen alusión al éxito alcanzado por esos acontecimientos.

En cuanto al análisis de la comunicación la gestión de marca, algo más de la mitad de los eventos deportivos *amateur* analizados (60%) cuentan con logotipo propio. Esta sensibilidad comercial es más acentuada al valorar la intención de este tipo de acontecimientos por transmitir unos valores, ideas o atributos en su comunicación

publicitaria. En este caso son siete los eventos deportivos *amateur* que han declarado tener mayor preocupación por establecer un posicionamiento en el mercado aunque, tal como muestra la figura 1, la gran mayoría de estos acontecimientos ofrecen un nivel de transgresión creativa reducido para impactar a sus públicos. Otro dato que revela margen de mejora en la gestión de la comunicación de este tipo de eventos, es que solo 4 de los 10 acontecimientos analizados disponen de un área de prensa o gabinete de comunicación.

Fig. 1.

En cuanto a los principales medios que los eventos deportivos *amateur* consultados utilizan para darse a conocer a sus públicos, los datos de la figura 2 indican que este tipo de acontecimientos optan dos medios principales para difundirse: las redes sociales (100% de los eventos) y la cartelería (90%). Además se una gran parte (60%) se apoyan en la prensa digital y utilizan material impreso como folletos, dípticos... La radio es una alternativa para cuatro de los eventos estudiados mientras que la publicidad exterior y otras alternativas, como las ferias de turismo y ferias de corredores en eventos similares, son una opción minoritaria.

Fig. 2

Otro aspecto de este primer bloque que hemos analizado es si los medios de comunicación difunden los resultados de los eventos deportivos *amateur*. En relación con esta cuestión, nueve de los diez responsables contactados han respondido afirmativamente a esta cuestión, además de ofrecer datos específicos sobre los medios que cubren dicha información. Tal y como se indica en la figura 3, los periódicos regionales –tanto en su versión digital (70%) como impresa (80%)– son los que realizan mayor difusión de los resultados alcanzados en las pruebas deportivas. En tercer lugar se sitúa, ya a mucha distancia (cobertura en el 30% de los acontecimientos), las revistas especializadas del ámbito deportivo. La radio y los medios nacionales realizan un seguimiento en solo 2 de los 10 eventos analizados. También se realiza difusión de los resultados a través de la web de la federación, en un caso, y de la televisión regional y nacional, en otro.

Fig. 3.

A la hora de analizar el éxito obtenido por los eventos deportivos *amateur* hemos analizado la sostenibilidad económica de estos acontecimientos, su impacto a la hora de obtener adeptos y el respaldo que reciben.

En relación con la sostenibilidad económica de los eventos de este tipo, se ofrecen en la figura 4 parte de los datos recabados. Tal como se muestra, seis de los diez eventos analizados tienen previsto cubrir el 80% o más de su presupuesto antes de la celebración de la prueba deportiva y nueve de los diez prevén inicialmente alcanzar, al menos, el 50% de presupuesto estimado.

Fig. 4.

También hemos revisado el porcentaje de gasto del evento que es cubierto por los patrocinadores en este tipo de evento. Según se indica en la figura 5, el tope del presupuesto que cubren los patrocinadores es el 30% en tres eventos siendo en la mitad de los casos del 15% o menor. En cualquier caso parece destacable que solo un acontecimiento de este tipo no reciba respaldo económico gracias a la fórmula del patrocinio.

Fig. 5

El último aspecto analizado que está asociado a la sostenibilidad económica, es el coste de inscripción en el evento deportivo *amateur*. Los datos, mostrados en la figura 6, indican que la inscripción de la mitad de los acontecimientos estudiados es barata ya que se sitúa entre 1 euro y 10 euros. Por el contrario, tres de los eventos estudiados tiene un coste de inscripción elevado: en dos casos entre los 41€ y los 80€, y en uno por encima de este segmento.

Fig. 6.

En lo que hace referencia al impacto de este tipo de eventos para ganar adeptos que participen en las pruebas deportivas, hemos registrado, en primer término, el número estimado de participantes que asistió en la última edición del evento. Según indica la figura 7, casi la mitad de los eventos (44%) que han ofrecido estos datos (9 de los 10) han

acogido a entre 100 y 200 participantes en la edición del 2014. Además 7 de los 9 eventos han albergado, al menos, a 100 participantes.

Fig. 7

Además también hemos recogido datos sobre el porcentaje de participantes estimado que repitió tras la edición anterior. Los nueve eventos que tienen, al menos, un año de antigüedad, han acogido, al menos, a un 40% de participantes de la edición anterior. En tres de estos eventos el nivel de participantes de ediciones previas ha alcanzado o superado el 80%.

Para facilitar la valoración de los datos sobre impacto, también hemos registrado el número de ediciones de los eventos deportivos *amateur*. Tal como muestra la figura 8, solo 4 de los eventos que han formado parte del estudio presentan una gran tradición (al menos de 19 ediciones) llegando en un caso a las 51 ediciones.

Fig. 8.

En lo que hace referencia al respaldo que reciben estos acontecimientos, hemos recabado información, en primera instancia, sobre el número de asociaciones que están vinculadas con este tipo de eventos. El nivel de afiliación que generan una gran parte de los eventos estudiados con este tipo de entidades es relativamente bajo ya que, como muestra la figura 9, siete de los 10 eventos estudiados cuentan con entre 1 y 5 asociaciones. Sin embargo en dos de los eventos deportivos analizados el asociacionismo generado es alto ya que se encuentra en la horquilla de 21 a 25 entidades.

Fig. 9.

El segundo aspecto analizado que está asociado al respaldo que reciben estos acontecimientos es el que hace referencia al número de patrocinadores con el que han contado estos eventos en su última edición (2015). De acuerdo a los datos ofrecidos por la figura 10, siete de los diez eventos estudiados han contado con un número reducido de patrocinadores (entre 1 y 5). Dato que contrasta con el evento que ha disfrutado de más patrocinadores (63 entidades externas han patrocinado este acontecimiento).

Fig. 10

5. CONCLUSIONES

Existe una falta de desarrollo de logotipo y comunicación original del mismo. Aunque en algunos casos se han atendido cuestiones esenciales sobre la gestión de la marca en este tipo de acontecimientos, cuatro de los eventos estudiados carecen de logotipo y solo uno utiliza un enfoque transgresor en su comunicación publicitaria. En cualquier caso una gran parte de los eventos analizados (7) se ha preocupado por transmitir unos valores, ideas o atributos en su comunicación publicitaria. Aspecto, a nuestro juicio, esencial para la configuración de un posicionamiento en el mercado.

Por otra parte los datos han indicado que los eventos analizados, en su mayoría, cuentan con presupuesto para favorecer su difusión publicitaria en los medios de comunicación algo que, en nuestra consideración, es de gran importancia para que los eventos cuenten con respaldo económico y social. No obstante hemos considerado que sería interesante incrementar estas partidas para mejorar el impacto de la marca, obtener ingresos más elevados a través de fórmulas como el patrocinio y favorecer la difusión de los resultados de los pruebas en los medios de comunicación.

Otro aspecto destacable es que casi todos los eventos han previsto cubrir parte o gran parte de su presupuesto antes del desarrollo de la última prueba deportiva y eso que, en la mitad de los acontecimientos deportivos *amateur* la inscripción ha tenido un coste muy reducido. Estos datos parecen ser indicativos del éxito que están experimentando estos eventos, observación que, de algún modo, se respalda por el hecho de que todos acontecimientos deportivos *amateur* estudiados cuentan, cuando menos, con un 40% de participantes que vuelven a inscribirse al año siguiente.

Una observación final que hemos realizado es la que relaciona el éxito de los eventos deportivos *amateur* con el número de asociaciones vinculadas con las que cuentan y la cantidad de patrocinadores que las apoyan. Aunque no se ha encontrado un patrón común que vincule en todos los casos la antigüedad de los eventos con el mayor número de patrocinadores con los que cuentan, un número de ediciones mínimo (al

menos cinco) parece favorecer estos resultados. En cualquier caso algo que sí parece observarse es que los eventos con más tradición cuentan con un nivel de participación mayor.

Fig. 1: Nivel de creatividad de la comunicación publicitaria del evento deportivo amateur

Medios de comunicación	Porcentaje de la muestra
Prensa digital	60%
Cartelería	90%
Folleto, trípticos...	60%
Publicidad exterior (marquesinas, autobuses, vallas, etc.)	20%
Redes sociales	100%
Radio	40%
Otros	10%

Fig. 2: Medios de comunicación en los que amateur insertan publicidad los eventos deportivos

Medios de comunicación	Porcentaje de la muestra
Periódicos impresos regionales	80%
Periódicos impresos nacionales	20%
Periódicos digitales regionales	70%
Periódicos digitales nacionales	20%
Revistas especializadas en el ámbito deportivo	30%
Radio regional	20%
Radio nacional	10%
Otro	20%

Fig. 3: Medios de comunicación que difunden los resultados del evento deportivo amateur

Fig. 4: Nivel previsto de cumplimiento del presupuesto antes del evento deportivo *amateur*

Fig. 5: Porcentaje de gasto total del evento deportivo *amateur* que cubren los patrocinadores

Fig. 6: Coste de inscripción en el evento deportivo *amateur*

Fig. 7: Porcentaje estimado de participantes que asistió a la edición del 2015 del evento deportivo *amateur*

Número de ediciones	Porcentaje de la muestra
1	10%
2	30%
3	10%
6	10%
19	10%
24	10%
27	10%
51	10%

Fig. 8: Número de ediciones del evento deportivo *amateur*

Fig. 9: Número de asociaciones que están vinculadas con la organización de los eventos deportivos *amateur*

Fig. 10: Número de patrocinadores con los que han contado los eventos deportivos *amateur* en su última edición (2015).

Notas

¹ SANTESMASES, Miguel. *Marketing: conceptos y estrategias* (6ª ed.). Madrid, Pirámide, 2012.

² DESBORDES, Michel; OHL, Fabiel y TRIBOU, Gary. *Estrategias del marketing deportivo. Análisis del consumo deportivo*. Barcelona, Paidotribo, 2001, 196.

³ GARCÍA, Francisco. "El marketing deportivo", *EFDeportes.com, Revista Digital*, 128, Buenos Aires, enero de 2009.

⁴ DESBORDES, Michel; OHL, Fabiel y TRIBOU, Gary. *op. cit.*, p. 186.

⁵ GARCÍA, Francisco. *op. cit.*

⁶ SHONE, Antón y PARRY, Bryn. *Successful event management: a practical handbook*. London, Continuum, 2001.

⁷ FERRAND, Alain Claude; CAMPS, Andreu y TORRIGANI, Luigino. *La gestión del sponsoring deportivo: principios estratégicos, operativos y jurídicos*. Barcelona, Paidotribo, 2007.

⁸ FERNÁNDEZ, Jorge David. *Principios de estrategia publicitaria y gestión de marcas. Nuevas Tendencias de Brand Management*. Madrid, McGrawHill, 2013.

⁹ PARENT, Juan. *Para una ética del deporte*. México, El Colegio de Michoacán, 1990.

¹⁰ MARTÍNEZ, José Samuel. "Los eventos deportivos: concepto, historia, características, implicaciones y tipos". *EFDeportes.com, Revista Digital*, Buenos Aires, 171, agosto de 2012.

¹¹ DESBORDES, Michel; OHL, Fabiel y TRIBOU, Gary. *op. cit.* p. 286.

¹² VILLAREJO-RAMOS, Ángel F. y MARTÍN-VELICIA, Félix A. "Una propuesta de modelo para la medición del valor de marca en entidades deportivas". *EsicMarket*, 123, 2007, pp. 85-106.

¹³ MARTINEZ, José y GARCÍA, Álvaro José. "El deporte, otras vertientes y la diversidad de sus clasificaciones". *Lúdica Pedagógica*, 4, julio de 2000.

¹⁴ CEA, M^a. Ángeles. *Metodología cualitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid, Síntesis, 1996, p. 108.

¹⁵ SUANZES, Pablo. “Running, una fiebre multimillonaria”. *El Mundo*, 19/01/2014.

¹⁶ CEA, M^a. Ángeles. *Metodología cualitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid, Síntesis, 1996, p. 240.